

QUADRINHOS COM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA COMO FOCO PRINCIPAL: O DIA-A-DIA DOS PERSONAGENS MESMO FORA DAS PÁGINAS

Adezilton Cordeiro de Lima. Mestre em Diversidade e Inclusão, adeziltoncl@id.uff.br

Janie Garcia da Silva. Doutora. Docente, Mestrado em Diversidade e Inclusão, janiegarcia@id.uff.br

Ruth Maria Mariani Braz. Doutora. Docente, Mestrado em Diversidade e Inclusão, ruthmariani@id.uff.br

RESUMO

A humanização na relação com pessoas com deficiência no ambiente comunitário passa pelo processo de naturalização. Quanto mais comum o modo como a sociedade as enxerga, menor será a incompatibilidade de planejamento estrutural que as reneguem em projetos como um todo. Fruto do Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão, a produção de histórias em quadrinhos protagonizadas por crianças com deficiências, teve por objetivo contribuir com sua visibilidade. Em bases bibliográficas, foram levantados artigos e estudos especializados para aplicá-los no processo criativo e analisar contextualmente deficiências. Procurou-se especificar pontos que contribuíssem com atributos de concepções criativas, desde a visual até propostas narrativas, para dar características próprias aos personagens, possibilitar a elaboração de personalidades e histórias baseadas em argumentos pertinentes. Como resultado, foram criados 6 personagens, entre 8 a 10 anos, com diferentes tipos de deficiências. As histórias foram contadas em uma escola pública de Niterói a fim de promover a socialização de pessoas com deficiência, especialmente em ambiente escolar. Após contação de histórias em sala, aplicou-se um questionário para alunos entre 9 e 11 anos, para avaliar o grau de aceitação junto ao público-alvo e validar a pesquisa. Os dados obtidos demonstraram que a arte contribui com causas sociais educativas relevantes.

Palavras-chave: Quadrinhos; deficiências; inclusão, diversidade.

INTRODUÇÃO

Toda história começa com uma narrativa, um contexto, que pode ser simplório, um argumento que sirva como propósito às ações transmitidas por intermédio da linguagem, seja ela verbal ou não verbal. A partir da invenção da prensa, por volta de 1430 (Gombrich, 2000), a união entre texto e imagem permitiu a elaboração de ideias que se complementam sob os aspectos de leitura e contemplação do olhar. Os simbolismos interpretativos de uma imagem puderam sair da esfera especulativa. Com a evolução dos mecanismos e meios de comunicação gráfica, jornais, livros e revistas se tornaram cada vez mais comuns.

Assim, a importância da divulgação consiste na disseminação do conhecimento sobre ciência para a população, possibilitando a apreensão de saberes presentes no cotidiano (Costa, 2014). Complementando o âmbito estrutural adequado citado, Vergueiro (2017) nota que, nas HQs:

O leitor é conduzido de um modo que outras linguagens não conseguem emular, engajando-o em um nível de construção participativa de sentido de uma maneira extremamente “peculiar” (Vergueiro, 2017, p. 43).

Nesse contexto, o acesso à informação pode, por exemplo, contribuir para dar visibilidade a pessoas com deficiência, para que elas tenham maior acesso na sociedade e dela possam participar de modo mais igualitário. Especialmente no contexto educacional, as HQs sempre permitiram abordar por sua essência de vanguarda, a crítica social. Assim, a presente pesquisa teve por objetivo produzir histórias em quadrinhos protagonizadas por crianças com deficiência, como uma proposta inclusiva no ensino fundamental.

METODOLOGIA

A pesquisa é de cunho qualitativo e exploratório. A produção de história e quadrinhos se baseou em personagens com deficiências, cujas informações foram extraídas de autores como Oliveira, Pessoa, Vergueiro e Ramos e tipos de deficiências foram escolhidos por serem predominantes no Brasil conforme dados do IBGE (2012).

Como público alvo foram escolhidos alunos entre 9 e 11 anos da quarta série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Alberto Francisco Torres, de Niterói, cujo lema é o “compromisso com a democracia, a diversidade e a inclusão”, conforme seu perfil no Instagram (<https://www.instagram.com/emaftniteroi/>). Para validar a hipótese da pesquisa, as HQs com personagens com deficiência foram disponibilizadas para leitura individual, após uma contação de histórias em sala estabelecendo uma maior proximidade com o produto e suas narrativas. O grau de aceitação das HQs, foi avaliado através de questionários aos alunos e professores.

RESULTADOS

Em 2024, em continuidade ao conceito iniciado na Fiocruz, as pesquisas no Mestrado (CMPDI-UFF), resultaram na produção de uma série de HQs intitulada 'Classe Extraordinária', protagonizada por personagens com idade entre 8 a 10 anos com deficiência. Os personagens Cauê (amputado), Jana (deficiente visual), Kenzo (cadeirante), Léo (paraplégico), Naty (síndrome de Down) e Tina (deficiente auditiva), representam crianças existentes na sociedade.

Em 25 de setembro/2025, As HQs foram expostas no evento em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, organizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um público bem diverso tanto em condições atípicas quanto em classe social, teve acesso a elas. A maioria foi de adultos, devido à porcentagem de presença desse grupo no evento. A experiência com eles, mesmo não sendo o público alvo, foi satisfatória por sua opinião. Foi possível destacar o olhar das mães atípicas, em especial das que tem um filho dentro do diagnóstico do autismo. Elas observaram que entre os personagens, não existia um com autismo. E, de forma veemente, solicitaram a criação de um novo integrante nessas condições, demonstrando uma aceitação da forma de representação do tema nos moldes apresentados por intermédio das HQs.

A participação no Musal Airshow (04/10/25) também trouxe retorno positivo, com um público misto de faixa etária, uma vez que vários adultos passaram pelo espaço do Instituto Oceano Azul, onde as histórias estavam sendo apresentadas. O interesse pelas revistas passou pelos olhares de crianças e adultos também no evento Operação Diversão 2025 (19/10/2025), organizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP). As crianças se inspiraram em personagens da história para fazer peças em biscuit na oficina de modelagem que Adelson Cordeiro de Lima operava em conjunto com a temática.

CONCLUSÃO

Em um panorama continuado, os leitores têm demonstrado bastante interesse pelas histórias e narrativas dos personagens criados no intuito de normalizar a presença de crianças com deficiência na sociedade. Fora do espaço acadêmico e educacional, como as escolas, tem ocorrido uma atração por parte do público. A presença das HQs em ações sociais dentro de eventos culturais tem despertado interesse do público geral, sendo elas crianças ou mesmo adultos, em especial as mães atípicas. Assim, podemos considerar este retorno muito bom.

O formato de revista impressa é um fato a ser considerado positivo, que possibilita uma dinâmica prática na participação em eventos e ações facilitando o processo de manutenção e logística.

A solicitação do público para criar um novo personagem, com autismo, intensifica o envolvimento com esse tipo de linguagem, que demonstra ser flexível ao se ajustar de forma viável com possíveis novas criações e enredos, conseguindo agregar ao que já foi estabelecido. A intenção é ampliar a proposta com outras mídias e formatos, como jogos, brinquedos e livros. Para viabilizar uma distribuição em escolas e eventos, dando acesso do conteúdo a alunos e transeuntes que quiserem um exemplar, é preciso contar com a possibilidade de mais tiragens das HQs. Isso requer apoio e parcerias que propiciem ampliar a proposta resultando em benefícios instrutivos educacionais e sobre saúde para a sociedade.

REFERÊNCIAS

COSTA, V. A importância da divulgação científica. **Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência**, 29 jan. 2014. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/tunel-da-cienciaquebraa-importancia-da-divulgacao-cientifica/> Acesso em: 14 dez. 2021.

GOMBRICH, E.H. **A História da Arte**. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA- IBGE. Censo

Demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

OLIVEIRA, H. Principais formatos de HQs. **Hugo Criativo**. Disponível em: <http://hugocriativo.com/2018/04/principais-formatos-de-hqs.html#.YS61P7BKjIV>
Acesso em: 31 ago. 2021.

PESSOA, A.R. **A linguagem das histórias em quadrinhos**: definições, elementos e gêneros. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016.

VERGUEIRO, W. **Panorama das Histórias em Quadrinhos no Brasil**. São Paulo: Petrópolis, 2017.

